

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	

MIRZO ULUG'BEKNING PEDAGOGIK G'OYALARI VA UNING TA'LIM RIVOJIDAGI XIZMATLARI

Soatova Rayxona Sadriddin qizi
Termiz davlat pedagogika instituti
Pedagogika yo'nalishi 3-kurs talabasi

ORCID: 000-0002-2752-2656

Annotatsiya: Ushbu maqolada nafaqat o'zbek, balki jahon ilm-fan tarixidagi buyuk olim va davlat arbobi sifatida nom qozongan Mirzo Ulug'bekning ta'lim-tarbiya sohasiga qo'shgan hissasi, pedagogik qarashlari hamda u yozgan asarlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Mirzo Ulug'bek, pedagogika, ta'lim-tarbiya, madrasa, astronomiya, jamiyat, yosh avlod.

Abstract: This article discusses Mirzo Ulug'bek, who is recognized as a great scientist and statesman in the history of science not only in Uzbekistan but also worldwide, his contribution to the field of education, his pedagogical views, and the works he authored.

Key words: Mirzo Ulug'bek, pedagogy, education, madrasah, astronomy, society, young generation.

Аннотация: В данной статье рассматривается Мирзо Улугбек, который известен как выдающийся учёный и государственный деятель в истории науки не только Узбекистана, но и всего мира, его вклад в область образования, педагогические взгляды, а также произведения, написанные им.

Ключевые слова: Мирзо Улугбек, педагогика, образование, медресе, астрономия, общество, молодое поколение.

KIRISH

Dunyo yaralibdiki, inson va uning ma'naviy olami haqida so'z yuritilsa, albatta, buyuk siymolar hayoti va ularning ilmiy merosi ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Shunday olimlardan biri – buyuk qomusiy olim Muhammad Tarag'ay Mirzo Ulug'bekdir. U o'z davrining eng mashhur astronomi, matematigi, tarixchi-geografi bo'libgina qolmay, ustoz-pedagog ham bo'lgan. Mirzo Ulug'bek tarixini o'rganish orqali uning ilmiy merosini tahlil qilish va bugungi hayotimizning muhim sohalarida qo'llash orqali turli dolzarb muammolarni yechishimiz mumkin.

Bundan tashqari, 1994-yil Mirzo Ulug'bek tavalludining 600 yillik yubileyi nishonlanganida, uning bir qancha asarlari o'zbek va rus tillarida nashr etilgan ^[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Buyuk qomusiy olim va mashhur davlat arbobi Mirzo Ulug'bek tavalludining 630 yilligini keng nishonlash to'g'risida"gi 2024-yil 12-sentabrdagi PQ-323-son¹li Qarori ^[2] asosida olimning ilmiy merosini nafaqat yurtimizda, balki butun jahonga yoyish va targ'ib etish maqsadi belgilangan.

Muhammad Tarag'ay Mirzo 1394-yil 22-mart kuni Sultoniya shahrida tavallud topgan. Uning otasi – Shohrux Mirzo Sohibqiron Amir Temurning bevosita davomchisi sifatida Temuriylar imperiyasini bir necha o'n yillar mobaynida muvaffaqiyatli boshqargan. Onasi Gavharshodbegim esa g'oyatda bilimli, nozik didli malika sifatida tarixda nom qoldirgan.

Mirzo Ulug'bek ilm-fan olamida mashhur asarlari bilan tanilgan. Bizning zamonamizga uning to'rtta buyuk asari yetib kelgan: "Ziji jadidi Ko'ragoniy", "Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola", "Risolayi Ulug'bek", "Tarixi arba' ulus" (To'rt ulus tarixi).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bolaligidan u fan va san'at turlariga, xususan, matematika va astronomiya fanlariga katta qiziqish bildirdi. Uning bu darajadagi aqliy rivojlanishida otasi Shohrux va bobosi Amir Temur to'plagan boy kutubxona asos bo'la oldi, desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari, u ajoyib xotira egasi bo'lib, arab, fors, hind

1 <https://lex.uz/uz/docs/-7102072>

tillarida erkin suhbatlasha olgan va turkiy she'riyat, adabiyot sohalarini anchayin puxta o'zlashtirgan, turli adabiy bahslarda ishtirok etgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Mirzo Ulug'bek nafaqat aniq va ijtimoiy fanlar, balki tibbiyot va musiqa ham yuksak qiziqish bildirgan. Jumladan, Mir Alisher Navoiyning "Majolis un-nafois" nomli asarida Ulug'bekning she'rlaridan namunalar keltirilgan [3].

Ulug'bekning ustozlari olim, Temuriylar saroyidagi mashhur matematik va astronom olim Qozizoda Rumi bo'lgan. Uning davrida Samarqand o'rta asrlar davridagi ilm-fan o'choqlaridan biriga aylanadi. XV asrning birinchi yarmida u o'z akademiyasida G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi kabi tanikli olimlarni o'z atrofiga birlashtirib, buyuk bir akademiyaga asos soladi. Mirzo Ulug'bek tomonidan bunyod etilgan madrasalar o'z davrining universitetlari vazifasini bajargan. Ulug'bekning Buxoroda qurdirgan madrasasi peshtoqiga quyidagi so'zlar yozilgan edi: "Ilm olish har bir musulmon erkak va ayol uchun farzdir."

Mirzo Ulug'bekning falakiyot va matematika sohasidagi jahonga dong'i ketgan tadqiqotlari Samarqand rasadxonasida amalga oshirilgan. Ushbu ilmiy izlanishlar natijasida Ulug'bek 1018 ta yulduzning holatini aniqlagan va astronomiya faniga doir bir qancha asarlar yozgan [4]. Bu asarlarning asosiy mazmunini "Ziji jadidi Ko'ragoniy" deb ataladigan astronomik jadval tashkil etadi.

Shunday qilib, uning akademiyasi va unda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar jahon ilm-fan madaniyatiga misli ko'rilmagan beqiyos hissa qo'shgan. Ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asarining 100 ga yaqin forsiy nusxalari va 15 dan ortiq arab tilidagi nusxalari mavjud. Umuman olganda, musulmon va g'arb olamining barchasida ushbu kitob beqiyos manba sifatida o'rganilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat sohasidagi tashkiloti (YUNESKO) Bosh konferensiyasining 27-sessiyasi qaroriga ko'ra, Mirzo Ulug'bek yubileyi jahon qadriyatlari ro'yxatiga kiritilgan va 1994-yilda dunyo miqyosida nishonlanadigan bayramlar qatoriga qo'shilgan. Shu munosabat bilan tashkil etiladigan xalqaro tadbirlar va respublikada olib borilayotgan ulkan xayriy ishlarini inobatga olib, yosh avlod qalbida milliy iftixor va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, ularning ilm-ma'rifatga bo'lgan intilishini rag'batlantirish hamda mustaqil O'zbekiston ilm-fani rivojiga ko'maklashish maqsadida, 1994-yil O'zbekiston Respublikasida "Mirzo Ulug'bek yili" deb e'lon qilingan. Bu qaror davlatimiz siyosati darajasiga chiqqanligidan darak beradi.

Mirzo Ulug'bekni nafaqat astronomiya va matematika sohasida, balki tarix fanida ham qalam tebratgan olim sifatida bilamiz. Uning tarix faniga oid "Tarixi arba' ulus" asari yaratgan ilmiy merosi orasida alohida o'rin tutadi. "Tarixi arba' ulus" asari Mirzo Ulug'bekning bevosita ilmiy rahbarligi va shaxsan ishtiroki bilan yaratilgan bo'lib, 1425-yili yozib tamomlangan. Ushbu asar "Ulus-a arba'yi Chingiziy" ("Chingiziyning to'rt ulusi") va "Tarixi arba' ulus" ("To'rt ulus tarixi") nomlari bilan ham mashhurdir.

Yevropa sharqshunoslari orasida ushbu asarni birinchilar qatori o'rgangan polkovnik Mayls edi. U asarning qisqartirilgan inglizcha tarjimasini e'lon qilgan. Biroq, u yetarli asoslarga ega bo'lmagan holda, kitobni "Shajarat ul-atrok" ("Turk (hoqon)larining shajarasi") deb atagan. Bu noto'g'ri nomlanish keyinchalik ilmiy jamoatchilik tomonidan tanqid qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mirzo Ulug'bekning pedagogik qarashlari ham alohida e'tiborga sazovordir. Uning pedagogik g'oyalari tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va yangiliklarga e'tibor qaratish tamoyiliga asoslangan bo'lib, o'z davri uchun haqiqiy inqilobiy yondashuv edi. Ulug'bek ta'lim jarayonida qulay muhit yaratish, tahsil oluvchilarning qiziqishini tarbiyalash va bilim olish madaniyatini shakllantirishni ta'kidlagan.

Uning fikricha, o'qituvchilar faqatgina ma'lumot berish bilan cheklanmasligi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va ilmiy izlanishlarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratishi lozim. Bugungi kunda ham Mirzo Ulug'bekning pedagogik va ilmiy qarashlari ta'lim tizimini rivojlantirishda dolzarbligini yo'qotmagan.

Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari ta'limda yangilik va ijodkorlikka urg'u berib, o'qishga yangicha qarashni taklif etadi. Uning g'oya va takliflarini amalga oshirish zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish uchun muammolar va turli imkoniyatlarni taqdim etadi, desak aslo mubolag'a qilmagan bo'lamiz.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim va texnologiya uyg'unlashuviga e'tibor hozirgi ta'lim tendensiyalariga mos keladi va o'quvchilarni kelajak uchun muhim ko'nikmalar bilan qurollantiradi. Ushbu yondashuv yuqori sifatli, qiziqarli va samarali darslarni o'tkazish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Mirzo Ulug'bekning pedagogik qarashlarini o'rganish orqali pedagoglar umumiy ta'lim tajribasini oshiruvchi innovatsion o'qitish usullari va xizmatlarini kashf etishlari mumkin. Uning bu g'oyalarini qabul qilish yanada dinamik va ta'sirli ta'lim muhitiga eshiklarni ochadi.

Bundan tashqari, uning ta'lim va tarbiya sohasiga qo'shgan hissalaridan biri shuki, u dastlab yosh avlodning aqliy va ma'naviy tarbiyasiga katta ahamiyat berib, yoshlarni dunyoviy bilim egallashga da'vat etib, johillik va bilimsizlikka qarshi kurashadi. Mirzo Ulug'bek rivojlangan ilm-fan orqali insonlarning har tomonlama kamol topishiga ishonar edi. Ulug'bekning nafaqat yozgan asarlari, balki uning hayot yo'li ham yosh avlod uchun yuksak bir namuna bo'la oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mirzo Ulug'bekning farzand tarbiyasiga oid qarashlari shundan iboratki, bolaning bilim olishga bo'lgan qiziqishi va havasini oshirishda u tarbiyalanayotgan muhit eng asosiy omil hisoblanadi. U oilada ota-onalar, ayniqsa, ularning o'qimishli bo'lishi, farzandlarining haqiqiy komil inson bo'lib kamol topishida muhim rol o'ynashini alohida ta'kidlagan.

Mirzo Ulug'bekning fikricha, ta'lim va tarbiya jarayonida aniq fanlar, jumladan, matematika va astronomiya muhim ahamiyatga ega. Bu fanlar yoshlarning aqliy qobiliyatini rivojlantirishda asosiy vositalardan biri bo'lsa, ijtimoiy fanlar, xususan, tarix, til va adabiyot kabi fanlar esa bolalarning ijtimoiy rivojlanishi hamda vatanparvarlik ruhida voyaga yetishlariga xizmat qiladi.

Shuningdek, Mirzo Ulug'bek ta'lim va tarbiya jarayonida ustozlar tomonidan hech qanday qalloblik, poraxo'rlik va adolatsizlikka yo'l qo'yilmasligini ta'kidlaydi. Mudarrislarning odil va halol bo'lishi, pedagogik mahoratlarini tinimsiz oshirib borishlari, dars mashg'ulotlarini yuksak saviyada olib borishlari, shuningdek, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun harakat qilishlari zarurligini uqtiradi.

Olimning fikricha, tarbiyachi avvalo o'zini tarbiyalashi, bilim, malaka va ko'nikmalarni puxta egallashi lozim. Axloqiy tarbiya haqida so'z yuritganida, insonlar orasidagi o'zaro munosabat, do'stlik va birodarlik masalalariga alohida e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlaydi.

Mirzo Ulug'bekning fikricha, insonlar soxta va haqiqiy do'stlarni ajrata olishi kerak. U ko'nglida g'arazi bo'lgan kishidan hech qachon yaxshi do'st chiqmasligini, aksincha, bunday kishilar to'g'ri yo'ldan ozdirishi mumkinligini anglash zarurligini ta'kidlaydi. Shu sababdan ham, yomon niyatli, g'arazli kishilardan uzoq bo'lish, xulq-atvori yaxshi, hamma hurmat qiladigan, xushfe'l kishilar bilan birodarlik rishtalarini o'rnatish lozimligini uqtiradi. Har bir inson do'stona hamkorlik bilan turli hayotiy muammolarni hal etishi mumkin, chunki kishi yolg'iz o'zi, do'stlarsiz hech narsaga erisha olmasligini aytadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Movarounnahrda Mirzo Ulug'bek podsholigi davrida ilm-fan va madaniyat yana bir pog'onaga yuksaldi. Uning homiyligida mamlakatdagi har bir fuqaro bilim olishga rag'batlantirildi, ta'lim-tarbiya imkoniyatlari kengaytirildi. Ulug'bek bobomiz yurt taraqqiyoti uchun ilm-fan sohalarini va madaniy hayotga zarur bo'lgan barcha chora-tadbirlarni shaxsan o'z rahbarligida amalga oshirgan.

Buning natijasida, Samarqand o'z davrining ilm-fan va madaniyat markaziga aylantirilgan. Mirzo Ulug'bek tomonidan tashkil etilgan Samarqand akademiyasida ilmiy yutuqlar bilan birga, mamlakat taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan turli sohalarida izlanishlar olib borilgan. Buning yaqqol isboti sifatida uning barcha ilmiy, pedagogik va nazariy asarlarini misol qilib keltirish mumkin.

Umuman olganda, XV asrda Movarounnahrda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va Samarqand akademiyasi atrofida to'plangan olimlarning ijodiy, ilmiy faoliyati orqali jahon ilm-fan madaniyatiga ulkan hissa qo'shildi, desak mublag'a bo'lmaydi. Bularning barchasi o'z davrining eng kuchli olimi va adolatparvar shohi Mirzo Ulug'bek tomonidan amalga oshirilgan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Buyuk qomusiy olim va mashhur davlat arbobi Mirzo Ulug'bek tavalludining 630 yilligini keng nishonlash to'g'risida"gi 2024-yil 12-sentabrdagi PQ-323-sonli Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-7102072>
2. Alisher Navoiy. Majolis un-nafois. MAT. 20 jildlik. T.: Fan, 1997. 13-jild.
3. Kubayeva, Y., & Quvondiqova, M. (2023). Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi o'rni. Interpretation and Researches, 1(1). <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/668>
4. Ahmedov, B. (1991). Ulug'bek. Toshkent.
5. Ahmedov, B. (1996). Temur va Ulug'bek davri.
6. Abdurahmonov, A. (1994). Ulug'bek akademiyasi.
7. Hoshimov, K., & Nishonova, S. (2005). Pedagogika tarixi. Darslik. T.: O'qituvchi.
8. Niyazov, G., & Ahmedova, M. (2011). Pedagogika tarixidan seminar mashg'ulotlari. T.: Noshir.
9. Ahmedova, M. E. (2011). Pedagogika nazariyasi va tarixi. Toshkent.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.